

Нейрографика как арт-терапевтический метод в работе со студентами

Мутовина Наталья Викторовна, к.т.н., доцент
Казакова Мария Александровна, студент
Карагандинский технический университет

Аннотация. В данной статье рассматривается проективный метод практической психологии – «Нейрографика» как новый педагогический метод в работе со студентами, в частности проанализирована проблема преобладания в современном информационном обществе клипового мышления и влияние арт-терапии на повышение качества развития когнитивных процессов.

Ключевые слова: нейрографика, когнитивные процессы, графический метод, студенты, эффективность метода.

Нейрографика – новый альтернативный метод активизации психологической активности. Данный метод, разработанный Павлом Михайловичем Пискаревым, был запатентован в апреле 2014 года и на сегодняшний день является одним из самых эффективных и наименее ресурсоёмких решений для оптимизации психических функций личности. Согласно эмпирическому исследованию, проведённому в Тренинговой компании «Golden Standard» в 2017 году, метод «Нейрографика» позволил снизить уровень реактивной и личностной тревожности в контрольной группе испытуемых из 35 человек [1, с.32]. Средний возраст участников исследования – 35 лет. В рамках данной статьи реализация метода осуществлялась в группе студентов технического направления из 10 человек, средний возраст которых – 20 лет. Учащимся было предложено освоить базовый алгоритм нейрографики – «Снятие ограничений». Ознакомление с данной методикой и её применение проводилось в течение двух академических часов, после которых результаты занятия обсуждались со студентами. Участие в тестировании метода было добровольным.

Перед проведением ознакомительного занятия был осуществлён теоретический анализ проблемы и выявлены основные задачи, в решении которых должна помочь исследуемая методика. По данным Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) и Программы международной оценки компетенций взрослых (The Programme for the International Assessment for Adult Competencies, PIAAC), осуществляющих мониторинг грамотности групп населения, отмечается общее снижение грамотности в целом. Специалисты в области педагогики и нейронаук относят эту тенденцию в том числе и к преобладанию в современном информационном обществе клипового мышления [2, с.57].

Термин «клиповая культура» был предложен Элвином Тоффлером для описания культуры, в которой господствуют свойственные средства массовой коммуникации способы представления и восприятия информации. Клиповое мышление – это отсутствие представления целостной картины окружающего мира, восприятие информации фрагментарно, без

учёта связей между объектами, алогичность и высокая скорость переключения между фрагментами информационного потока.

У современного студента клиповое мышление характеризуется отсутствием способности долгое время сосредотачиваться на информации, быстро переключаться на новые задачи, находить связи между разрозненными смысловыми фрагментами, быть настойчивым в решении нестандартных задач и уметь отыскать нетипичные, индивидуальные способы достижения поставленной цели. Решение данной проблемы можно найти в привлечении внутренних, нейрофизиологических ресурсов студента, снижении тревожности и создании творческого настроения, путём применения рассматриваемой методики – нейрографики. Суть применяемого метода в работе с сознанием – с нейронными связями как с определяющим объектом мышления, восприятия, уровня мотивации, стиля поведения отдельно взятого человека. «Нейрографика – это осознанное рисование» – один из базовых принципов метода. Он предполагает, что визуализируя любой необходимый внутренний образ или эмоциональное состояние, человек может корректировать свои эмоциональные сложности, уровень тревожности, негативизма, агрессии и двигаться к своим целям.

Получив первый отпечаток состояния испытуемого диагностическим рисунком, возможно работать с этой диагностикой, даже не прибегая к тому, чтобы сразу придавать ей значение, смысл или обсуждать на вербальном уровне. Суть – это невербальная трансформация, когда мы выделяем главные объекты и разносим их на листе таким образом, чтобы их положение приобрело гармоничное расположение. Когда эти абстрактные фигуры приобретают между собой гармоничное значение, между ними налаживаются те или иные связи, и мы можем работать с ними дальше. Каждая из геометрических фигур несет некий смысл относительно целого. Пример работы с выявлением значимых деталей в диагностическом изображении – рисунок одного из студентов контрольной группы (рисунок 1).

Первый шаг базового алгоритма нейрографики, применить который было предложено контрольной группе студентов: работа с темой актуального сознания, определение проблемы или задачи, с которой

собирается работать испытуемый, привлечение максимального количества воспоминаний и психических сил.

Рисунок 1 – Нейрографическая работа учащегося

Второй шаг алгоритма – формирование композиции, задание схемы, выброс эмоционального состояния через рисование нейрографических линий. Третий шаг – это проработка индивидуальных задач – скругление углов на рисунке. На данном этапе отмечается состояние удовлетворения у большей половины рисующих, положительные эмоции. Работая с этим пунктом алгоритма, некоторые из студентов контрольной группы столкнулись с ограничениями личного порядка, сложностью с концентрацией внимания и в работе с эмоциональным состоянием.

Рисунок 2 – Нейрографика без острых углов

Четвёртый шаг алгоритма – это обретение другого видения ситуации – испытуемые видят новые фигуры. Осуществляется переход на работу с коллективным бессознательным. Прорабатываются взаимоотношения фигур и фона, взаимоотношения «Я и другие». На данном этапе испытуемые распространяют нарисованные фигуры на всё фоновое пространство с помощью нейрографических линий. У рисующих наблюдается преодоление внутреннего сопротивления и повышение энтузиазма к работе со своей индивидуальной задачей. Пятый этап – рисование «Линий поля», идущих через весь рисунок в одном направлении и объединяющих композицию.

Линии поля позволяют преодолевать трансцендентную границу, которая отделяет качественные реальности психики. На данном этапе испытуемые замечают состояние покоя. Шестой шаг алгоритма – завершение рисунка, возвращение к заданной индивидуальной проблеме и исследование изменений в своём состоянии и видении задачи. Седьмой пункт – рефлексия и анализ изменений, обсуждение резуль-

татов с контрольной группой. Пункты 6–7 – это решение поставленной задачи, которое интегрирует новые актуальные выборы человека и сумму сил, которыми обычно он обладает лишь в потенциале.

Несмотря на то, что испытуемым было предложено использовать художественные материалы разных цветов, некоторые предпочитали работу с одним цветом (рисунок 3).

Рисунок 3 – Монохромная нейрографика

Испытуемым в контрольной группе была изложена методика рисования нейрографических линий (рисунок 4) и основная суть метода. Нейрографическая линия – это линия, которая не похожа сама на себя на каждом участке своего движения, и ведем мы ее туда, где не ожидаем увидеть [3, с.43]. Во время обсуждения результатов с контрольной группой отмечена важность внимания испытуемых – необходимо наблюдать за динамикой эмоций и изменений в физическом состоянии.

Также большую роль сыграла самостоятельная работа и энтузиазм студентов. Важно, что при работе с нейрографикой нет необходимости вербализовать процесс, погружаясь в обсуждение травмирующих деталей персональных проблем. Система заложена в абстрактных образах и тот, кто рисует, делает это осознанно, индивидуально работая с собственным состоянием. Данную практику студенты могут эффективно использовать вне стен учебного заведения.

Рисунок 4 – Нейрографические линии в работе учащегося

Включение метода нейрографики в работу со студентами может повысить качество обучения, путём активизации когнитивных процессов, влияния на нейрофизиологию и психо-эмоциональное состоя-

ние учащихся. Нейрографика как арт-терапия – эффективный метод работы со студенческой молодежью, повышающий интерес к решению нестандартных задач.

Литература:

[1] Демиург О.А. Нейрографика: рисование со смыслом, 2018 – С.91.

[2] Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде. Интернет-журнал «Науковедение». Выпуск 5 (24), сентябрь-октябрь, 2014 – С. 134.

[3] Пискарев П. М. Предпосылки формирования метода Нейрографика. – Методология современной психологии. Вып. 6 /Сб. под ред. Козлова В. В., Карпова А. В., Мазилова В. А., Петренко В. Ф. – М-. Ярославль: ЯрГУ, ЛКИИСИ РАН, МАПН, 2016 – С. 221.